

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 1116 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukxonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акробек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijroat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислom Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijorat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘satkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	
Kambag‘allikni baholash: AQSH misolida FPL	146
Durdona Davletova	
Ta‘lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari	151
Axmedova Barno Abdiyevna	

Tijorat banklarining depozit jalb qilishdagi o'ziga xos xususiyatlari	155
Farhod Rustamovich Bobobekov	
Трансформация потребительской этики и поведения в условиях перехода узбекистана к зеленой экономике.....	161
Хусайнов Равшан Рахимович, Кариева Латофат Саидакрамовна	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining samarali innovatsion rivojlanishini ta'minlash yo'nalishlari	168
Fayzullayev Jonibek Mambetsaliy o'g'li	
Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of stocks	175
To'qmirzayev Kamol Mo'min ugli	
Тенденции устойчивого развития автотранспортных предприятий в формировании цифровой экономики.....	182
Юсупходжаева Г.Б	
Влияние маркетинга на качество продукции – стратегии успешных брендов и использование отзывов клиентов	187
Маматкулова Шоира Джалоловна	
Ma'suliyati cheklangan jamiyatlarning fond bozoriga kirish imkoniyatlari: statistika, tahlil va prognozlar	192
Butayev Javlonbek Inatillo o'g'li	
O'zbekistoning eksport salohiyatini mustahkamlash zamonaviy tendensiyalari	197
Bozorov Akmal Amonovich	
Mintaqa salohiyatini oshirishda innovatsiyalar va investitsiyalarni rag'batlantirishda klaster yondashuvining o'rni.....	203
Muxammadiyeva Yulduz Yusupovna	
Инновационная деятельность металлургических предприятий в изменяющейся среде	207
Каримов Маъруф Ихтиёрович	
Значение лизинговых услуг в финансировании основного капитала предприятий	212
Латипова Шахноза Махмудовна	
Iqtisodiyotning jadal rivojlanishini innovatsion faoliyat asosida shakllantirish yo'llari	217
Nosir Maxmudov	
Davlat xaridlarida moliyaviy nazoratni amalga oshirish muammolari	224
Abdug'aniyev Bekjon Habibulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish	229
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Main directions of increasing the investment attractiveness of the economy of the Republic of Uzbekistan	240
Kengesov Diyorbek Umidovich, Nurniyazova Dilnoza Arzubay qizi, Xalmuratova Dilnaz Suleyman qizi, Bekjanova Gozzal Janabaevna	
Исследование оказания торгового обслуживания сельского населения.....	245
Мусаева Шоира Азимовна, Усманова Дильфуза Ильхомовна	
Развитие логистики спортивных мероприятий на основе международной практики	252
Исмагулова Гульмира Нуралиевна	
Tijorat banklari depozit xizmatlari amaliyotini takomillashtirish	257
Melikov Otabek Maxmadaminovich	
Tijorat ko'chmas mulki qiymatini baholash xususiyatlari va unga ta'sir etuvchi omillar	263
Xomitov K.Z.	
Improvement of accounting of authorized capital at joint-stock companies	269
Ortikov Ergashjon Yakubboevich, Xusinov Ibragim Ismailovich	
Raqamli valyutaning xalqaro savdodagi roli: imkoniyatlar va muammolar.....	274
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Yashil iqtisodiyot: nazariy jihatlari va ahamiyati	279
Maksumova Dildora Alisherovna	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlanish asoslari.....	283
Maxmudova Feruzabonu Odiljon qizi, Lutfiy Farangiz Sharidin qizi	
Oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishning nazariy asoslari	288
Tursunova Dilnavoz davron qizi	

Национальная оценка рисков отмывание преступных доходов	294
Хомидов Шухрат Гафуржонович	
Inflyatsion targetlash rejimiga asoslangan monetar siyosatning makroiqtisodiy ahamiyati	301
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
Tijorat banklarining kredit mablag'laridan samarali foydalanish yo'llari	308
Ulugbek Nizamov	
Soliq bazasini aniqlash metodologiyasining o'ziga xos xususiyatlari va tamoyillari	312
Xalikchayeva Sadokat Ilxomjonovna	
"Qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ularning iqtisodiy samaradorligi"	316
Shamshetova Gulraushan Sarsenovna	
Повышение популярности банковских услуг посредством цифровых инноваций: стратегии интеграции технологий с ориентацией на клиента	318
Рузиева Олима Шухратовна, Рузиев Шухрат Нармурадович	
Tovar-moddiy resurslar harakatini samarali ta'minlashda xorijiy tajribalar	322
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Pul-kredit siyosatida "big data" texnologiyalari: o'zbekistonda to'lov ma'lumotlari, qidiruv so'rovlari va matn tahlilidan foydalanish istiqbollari	327
Mamatxo'jayev Otabek Farxodjon o'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash	332
Abdusamatov Mamaysup Qulmonovich, Jovlijev Ramazon Fazriddin o'g'li	
O'zbekiston respublikasida innovatsion faol korxonalar faoliyatini statistik usullarda baholash masalalari	338
Matsapayev Akmal Qalandarovich	
Tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortishda chet el tajribasi	343
A.I. Akbarov	
Mamlakatda kichik biznes subyektlari va eksport sohasida samarali rivojlanish yo'nalishlari	347
M.A.Ibrohimov	
Neighborhood system of activity economic the basics improvement	351
Alikulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
Tijorat banklari evolyutsiyasi va kapitallashuv darajasini oshirishning iqtisodiy asoslari	356
Mamadjonov Shukurillo Ibrohimjon o'g'li	
O'zbekistonda tijorat banklarning anderrayting jarayonlarini takomillashtirishni innovatsion usullari	360
Bobojonov Xursand Qadamovich	
O'zbekiston respublikasida pensiya jamg'armasi faoliyatini takomillashtirish	374
Inoyatova Maqsuda Palvonnazirovna	
"Yashil iqtisodiyot" iqtisodiyotning barqaror rivojlanish asosi sifatida	379
Jiemuratov Temirbay Polatbaevich, Muratbaev Bayram Bazarbay uli	
Aholining daromadlarini soliqqa tortish asosida tengsizlikni kamaytirish yo'llari	384
Vosiqov Ulug'bek Alisherovich	
Soliq to'lovchilarga ko'rsatiladigan raqamli xizmatlarni ko'paytirish orqali soliq bazasini kengaytirish	389
Usmonov Ulug'bek Jaxongir o'g'li	
Совершенствование механизмов стимулирования инновационного развития промышленности: международный опыт и перспективы для узбекистана	394
Ўролова Севара Бехзод кизи	
Стратегия перехода к зеленой экономике Республики Узбекистан	399
Маматова Фатима Абдусаломовна	
Ensuring financial stability of companies international practice experience	405
Abdullayeva Madinabonu Khasanboyevna	
Yashil iqtisodiyotda investitsiya samaradorligini oshirish: barqaror o'sish strategiyasi va imkoniyatlari	409
F.U.Umarov	
Mamlakatimizda sug'urta xizmatlarining roli va ahamiyati	414
Ko'charov Murod Baxtiyorovich	

Проблемы и перспективы развития частного образования.....	419
Мухаммедов Мурод Мухаммедович, Мардонов Баҳодир Бахронович	
Mahalla tizimida sohaviy islohatlarni amalga oshirish zarurati	425
Karjavova Xurshida Abdumalikovna	
Iqtisodiyotni barqarorligini ta'minlashda jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortish tartibini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari	429
Bobomurotova Manzura Panji qizi	
Bank chakana xizmatlari amaliyotini rivojlantirishda xorij tajribasi.....	434
Saipnazarova Mohinur Utkir qizi	
Oziq-ovqat sanoati rivojlanishining xorij tajribalari va ulardan foydalanish imkoniyatlari.....	437
Ergashev R.X., Xo'jamov J. T.	
Mintaqada sog'liqni saqlash xizmatlar bozori mexanizmlarini takomillashtirish	442
Davron Kesimov	
Keytering xizmatlari turlari va uning inson omili bilan bog'likligi sifatida.....	446
Nasiba Ergasheva	
Meva-sabzavotchilik mahsulotlari kooperatsiyasini rivojlantirish masalalari.....	451
Ergashev R.X.	
O'zbekistonda xizmatlar sektorini rivojlantirish va kambag'allikni qisqartirish: empirik tahlil (2000-2024)	456
S. Alikulov, M.Alikulova	
Avtotransport vositalaridan foydalanishning xorij tajribasi.....	476
Norqobilov Jaxongir	
Efficient use of resources in the production process using the example of cotton and textile clusters.....	485
Khalikov Talibjon Luptullaevich	
REPO bitimi va uning turlari hamda uning moliya bozorida barqarorlikni ta'minlashdagi ahamiyati	490
Ibrohimov Yorqinjon To'lqin o'g'li	
Digital development of dividend policy in corporate structures in the republic of uzbekistan	498
Shermukhamedov Akmal Komiljonovich	
Tijorat banklari passivlarini tahlil qilishning metodik obzori	503
Ziyodullayev Sodiqjon Mamadillaevich	
Tadbirkorlikda ishlab chiqarish resurslari va ulardan foydalanishning ilmiy-nazariy masalalari.....	513
A.O'tbosarov	
To'g'ri soliqlarni hisoblanishi va undirilish amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	519
Xo'jaqulov Ramshid Yunusovich	
Tijorat banklari tomonidan korporativ mijozlarga ko'rsatiladigan innovatsion bank xizmatlarini shakllantirish yo'llari	526
To'laev Safarmurod Boymuhammad o'g'li	
Макроэкономический анализ механизмов стимулирования роста уровня занятости и меры для уменьшения уровня бедности в Узбекистане.....	532
Амирджанова Ситора Суннат кизи	
Kapital bozorida emitentlarning investitsion jozibadorligini oshirishda dividend siyosati.....	548
Sardor Omonov	
Korporativ qimmatli qog'ozlar amaliyotini rivojlantirish yo'nalishlari	554
Shohyora Otaxonova	
Aylanma kapital rentabelligini baholashga kompleks yondashuv	559
Fayziyev Oybek Raximovich	
Kambag'allik muammosi tadqiq etilishining nazariy asoslari	567
Mirzaxalikov Bobir Baxtiyorovich	
Oliy ta'lim muassasalarida raqamli marketingni talabalar va oilalar qarorlarini hisobga olgan holda optimallashtirish.....	571
Xidoyatov Murod Batirovich	
Qishloq xo'jaligi sohasida kooperatsiyalar rolini mustahkamlash	578
Abdufarmonov Farrux Faxriddinovich	

O'zbekistonda oziq-ovqat sanoati korxonalarida ishlab chiqarish holati tahlili	584
Shukurov Rustam Ergash o'g'li	
Infratuzilma loyihalarini innovatsion moliyalashtirishni takomillashtirish	593
Yarbazarov Shavkat Butayevich	
Ko'chmas mulkni kadastr baholash xususiyatlari.....	600
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Tijorat banklarining investitsion faoliyatini rivojlantirish	610
Dodiyev Fozil O'tkurovich	
Tadbirkorlik subyektlari mahsulotlarini bozor talabiga mosligini ta'minlash va raqobatni oshirish.....	614
Suyunov Jaloliddin O'ktam o'g'li	
Description of methods for assessing the competitiveness of an enterprise	620
Musayeva Shoirazimovna	
Sanoat korxonalarini bozor sharoitlariga moslashtirishga nazariy yondashuvlar	624
Begmullayev Otabek Irisaliyevich	
Iqtisodiy inqiroz sharoitida tadbirkorlik subyektlarida iqtisodiy inqirozga qarshi kurashish strategiyalari	630
Jo'rayev Ilhomjon Kamolidinovich	
O'zbekistondagi nodavlat oliy ta'lim tashkilotlarida moliyaviy rejalashtirish metodologiyasi.....	638
Xurramov Jonibek Rustamovich	
Methodology for placing types of green bonds.....	642
Rakhmedova Madinakhon Nusrat qizi	
Tarmoqlar sohasini rivojlantirish va raqobat	647
Fayziyeva Dilafuz Shuxratovna	
Evolution of the pensions in great britain.....	650
Umarova Zulaykho Tursunovna, Rakhmanova Zilola Alisherovna	
Favqulodda ekologik vaziyatlarni bartaraf etishga doir davlat siyosatining uslubiy va tashkiliy-institutsional muammolari.....	654
Azizov T.A.	
Oliy ta'limni moliyalashtirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	658
Yo'ldoshev Jaxongir To'raboyevich	
Mehnat motivatsiyasi nazariyasini rivojlantirishda insoniy munosabatlar maktabining o'rni	662
Aslanov Aziz Mexmonovich	
Перспективы внедрения альтернативной системы отопления тепловыми насосами на социальных объектах узбекистана	668
Руденко Инна Юрьевна, Волков Алексей Владимирович	
Qurilish tashkilotlarida xarajatlar hisobini takomillashtirish.....	675
Abdusalomova Nodira Bakhodirovna, Qurbanov Amirulla Muradilloevich	
Turizm sanoatida ijtimoiy tarmoqlarning roli va ahamiyati	682
Kasimova Zilola Gulomiddinovna	
Совершенствование эффективного управления основными активами предприятий в условиях инновационного развития	686
Мусаева Жамила Кароматовна	
Use of mobile and internet technologies state and development of culture	695
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Uroqov Xumoyun Jamshid ugli, Ergashev Suxrobjon Mirzoxiddin ugli	
The influence of physical activity on social education and new sports trends.....	699
Axtamov Djamshed Baxromovich	
Iqtisodiyotni ekologik boshqarishning nazariy asoslari.....	705
Qodirov Abduvohid Abdumannof o'g'li	
The role of participatory budgeting practices in financing infrastructure	711
Mirzayev Xursanmurod Egamberdiyevich	
Основы теории факторного анализа прибыли предприятия	717
Алиева С.С.	
Yashil energetikaning mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni	723
Raxmatullayev Umarbek Ulug'bekovich	
O'zbekistonda islomiy banklarni rivojlantirish istiqbollari.....	734
Nurmuxammedov Abdijabbar Yunusovich	

O'zbekistonda "yashil" iqtisodiyotni rivojlantirishda islomiy moliyaning ahamiyati	741
Axmedov Azamat Kamilovich, Maratova Aseliya Nurpeyis qizi	
Turistik xizmatlar bozorini rivojlantirishning nazariy-uslubiy qoidalari	746
Turayev Og'abek Kaxramonovich	
Aksiyadorlik jamiyatlarida kengashlar faoliyatini baholash uslubiyotini takomillashtirish.....	750
Ismailov Allayor Rashidovich	
Yashil iqtisodiyotda raqamli texnologiyalarni joriy etish borasida muvaffaqiyatli tadqiqotlar.....	760
Nurmetova Muyassar Jumanazarovna	
Составление многокритериальной базы оценки эффективности и результативности предпринимательской деятельности спортивной организации.....	766
Маткаримова Наргиз Тухтасиновна	
Tijorat banklarning resurs bazasini mustahkamlash bilan bog'liq muammolari va ularni bartaraf etish yo'llari.....	772
Sultanmuratova Dilrabo Shaylavbekovna	
Agroservis xizmatlari ko'rsatish qishloq xo'jaligida yaratilgan mahsulotlarning iste'mol qiymatini oshiruvchi omil sifatida.....	777
Iroda Turdibayevna Kudratova	
Shaxsda individual imkoniyatlar rivojlanishining yoshga doir xususiyatlari	783
Tulyaganova Gulnoza Olimjon qizi	
O'zbekistonda turizm sohasining rivojlanish bosqichlari.....	787
Xolmurzayev Sobir Nazarovich	
Ayollar tadbirkorligini rivojlantirish asnosida o'zbekistonda aholi bandligini oshirish	791
Ulashova Zarnigor Botirali qizi	
Ta'limda sun'iy intellekt texnologiyasini qo'llash.....	795
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Tijorat banklarini soliqqa tortish tartibining guruhlanishi.....	799
Komolov Odiljon Sayfidinovich	
Davlat moliyasida davlat budjetini samarali boshqarish masalalari.....	803
Azizjon Muxiddinov, Anvar Muminov	
Xitoy iqtisodiyotining rivojlanishi	808
Aripov Oybek Abdullayevich	
Ta'lim menejeri tushunchasi hamda ularning funksional vazifalari.....	815
Abdullayev O'tkir Sadullayevich	
Rekreatsiya resurslarini o'rganish bilan bog'liq nazariy yondashuvlar.....	822
Murtazayeva Gulrux Isabek qizi	
Methods of educating spiritual and will-powered virtues in the process of athletics training	828
Abdilaxatov Zafar Abdigapirovich	
Роль образования в развитии человеческого капитала для креативной экономики	837
Хужаева Василина Сергеевна	
Xitoy iqtisodiyotining mo'jizasi.....	850
Ergashev Islomjon Ilxomjon o'g'li	
Oliy ta'lim xizmatlari bozori rivojlantirishning nazariy va kontseptual yondashuv masalalari.....	857
A.A.Abdisamatov	
Soliq nazoratining zamonaviy shakllarini takomillashtirishning ayrim masalalari	860
Suvonov Hasan Sherboyevich	
Davlat tashkilotlarida g'aznachilik va davlat xaridlari bilan bog'liq jarayonlarning ilmiy-nazariy, tashkiliy asoslari	865
Mamasoliyev Abrorbek Abdug'ani o'g'li	
Inoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishning ayrim huquqiy jihatlari.....	869
Shamshiyev Abdulla Abdixalil o'g'li	
Sug'urta kompaniyalari raqobatbardoshligini oshirishning amaliy jihatlari.....	874
Umirov Abdusalom To'rayevich	
Davlat qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish istiqbollari	880
Qurbonov Javlonbek Jurabekovich, Sodikov Abdumutolib Rustamovich	
"AFRASIAB JEANS TEXTILE" MCHJ da tijorat riski darajasini pasaytirishning 2025-2028-yillargacha bo'lgan prognoz ssenariysi.....	886
Sharipova Gulmira Toxirovna	

O'zbekiston Respublikasi bojxona qo'mitasida bojxona menejmentini yuritilishining mavjud holati tahlili.....	892
Mirzaxmedova Dilafuz Farxatovna, Tuxbabaev Jamshid Sharafetdinovich	
Эконометрический анализ влияния туристического потока на развитие услуг общественного питания в гостиничном секторе узбекистана	898
Алиева Мусаффо Гайрат кизи	
Yangi o'zbekistonda bilvosita soliqlar bo'yicha soliq amaliyoti: xususiyatlari va hozirgi zamon muammolari.....	908
Yo'ldoshev Shohruh Boborahim o'g'li	
O'zbekiston Respublikasida elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmini matematik modellashtirish va prognozlash	915
Fayziyev Rabim Alikulovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tez tibbiy yordam xizmatini tahlil qilish va uni boshqarish.....	922
Gafurov Abduvoitjon Xuseynovich	
Mahalliy tizimli ahamiyatga molik banklarni aniqlash tartibi	927
Ashurov Jaloliddin Eshpulatovich	
The impact of tax policy on the development of small and medium enterprises in Uzbekistan.....	932
Urinov Iqbol Vasiqovich	
O'zbekistonda soliq ma'muriyatchiligining samaradorligini oshirish masalalari	938
Babayev Farrux Mansurovich	
Tadbirkorlik faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish vositalari.....	944
Amonov Mehridin Oromiddinovich	
"Yashil" iqtisodiyot va xalqaro hamkorlik: global tashabbuslar va kelishuvlar	949
Baratov Diyorbek Fazliddin o'g'li, Nazarova Ra'no Rustamovna	
Iqtisodiy tahlilda qo'llaniladigan iqtisodiy – matematik usullarning mohiyati	953
Omanov Sanjar Qurbonazar o'g'li	
Soliq organlari va soliq to'lovchilar o'rtasidagi munosabatlarning yangi tizimi sharoitida soliq nazorati	959
Rahimova Shahlo Rajapboyevna	
Natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirishda tibbiy sug'urta mexanizmlarini takomillashtirish metodologiyasi.....	964
Ishmanova Diana Nurmamadovna	
Mamlakat moliyaviy xavfsizligini ta'minlashda fiskal siyosatdan foydalanishning ilg'or tajribalari.....	969
Azamatov Po'lat To'lqunovich	
Qoraqalpog'iston respublikasining eksport salohiyati: mavjud holat va rivojlanish istiqbollari.....	974
Abdiramanov Ruslan Abdiramanovich	
Qoraqalpog'iston Respublikasida ishsizlik darajasi dinamikasini chegara avtoregressiyalaridan foydalangan holda chiziqli bo'lmagan modellashtirish konsepsiyasi	980
Rahimboyev Muxtorbek Ikrom o'g'li	
Tadbirkorlik salohiyatini oshirishda innovatsion yondashuvlardan foydalanish.....	985
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
O'zbekistonda turistik korxonalarda tadbirkorlik faoliyatini tashkil etish va rivojlantirish istiqbollari.....	989
Mirzayev Abdullajon Topilovich	
Xalqaro standartlarni joriy etishning baholash mezoni va uning tadbirkorlik subektlariga ta'siri.....	993
Oqboyev Alisher Rasuljanovich	
Foydani shakllantirish va undan foydalanish	997
Shirinov Uchqun Abduxalilovich, Umidov Davlatbek Umid o'g'li	
Mamlakat tijorat banklari aktivlarining rentabellegini ta'minlash bilan bog'lik bulgan dolzarb muammolar	1002
Sheraliyev Abbas Xolmuminovich	
Sug'urta kompaniyalar moliyaviy barqarorligiga ta'sir etuvchi risklar va ularni baholash usullari.....	1006
Haqberdiyev Bekzod Uktamovich	
Davlat moliyaviy nazoratini boshqarishda nazorat usullaridan samarali foydalanish yo'llari	1012
Sabirbayev Nurlan Karimbay o'g'li	

Обеспечение инклюзивного роста экономики Узбекистана в условиях цифровой трансформации	1020
Жазира Буранова	
Davlatning monopoliyaga qarshi siyosatining sanoat bozorlari rivojlanishiga ta'siri	1024
Choriyeva Ferangiz Zohidovna	
Transchegaraviy elektron tijoratni boshqarishning zamonaviy mexanizmlarini yaratish	1030
Rustamova Gulmira Aliqulovna	
Ta'lim sohasini rivojlantirishning asoslari	1037
Poshokulova Mohigul Kaxramonovna	
Milliy iqtisodiyotda erkin raqobat muhitini shakllantirish: mavjud muammo va istiqbolli imkoniyatlar	1041
Karimova Iroda Abdusattarovna	
Mechanism of ensuring economic security of the enterprise: methodological aspect	1046
Sadriddinova Nigora Khusniddinovna	
Mintaqalarni barqaror rivojlantirishning iqtisodiy asoslari	1051
Yarmatov Sharofiddin Choriyevich	
Innovatsion masofaviy bank xizmatlarini rivojlantirish istiqbollari	1054
Tursunov Faridun Mustafoyevich	
Implementation of the ESG strategy in the hotel industry of Uzbekistan	1059
Khusenova Mekhrangiz Gayratovna	
Проектирование инновационной деятельности хозяйствующих субъектов в условиях зеленой экономики	1064
Рузиева Мафтуна Юсуфовна, Мактимова Зарафшон Оллоёрвна	
Effective use of marketing analytics in green advertising activities of grape growing enterprises	1070
Usmonova Diyora Mahmud kizi	
O'zbekistonda soliq siyosati va xorij soliq siyosatini o'rganib chiqish	1077
Karimova Gulbahor Normurodovna	
Tijorat banklarining investitsion kreditlardagi garov ta'minotini takomillashtirish mexanizmlari	1081
Zaynutdinov Bunyodjon Odiljon o'g'li	
Digital transformation and the impact of modern technologies on agricultural management in Uzbekistan	1085
Asamov Ravshan Bakhodirovich	
"O'zmetkombinat" AJda marketing faoliyatini takomillashtirish yo'llari	1091
Musayeva Shoira Azimovna	
Подходы к государственной поддержке сельскохозяйственных предприятий с учетом принципов инновационного управления	1096
Шаниязова Замира, Шнибаев Ислам	
Mamlakatda xalqaro turizmni samarali rivojlantirishda turizm siyosatini tashkil etishning istiqbolli yo'nalishlari	1101
Nurfayziyev Zayniddin Boymurodovich	
Raqamli moliya va to'lov tizimlari	1105
Maqsud Rustamov, Nurijahon Valiqulova	
Iqtisodiy tahlilda ishlab chiqarish hajmini prognozlash masalalari	1110
Qlichev Baxtiyor Pardayevich	

IQTISODIY TAHLILDA ISHLAB CHIQRARISH HAJMINI PROGNOZLASH MASALALARI

Qlichev Baxtiyor Pardayevich

Ma'mun universiteti

“Buxgalteriya hisobi va biznes
boshqaruvi” kafedrası dotsenti

ORCID: 0000-0001-6938-7897

Annotatsiya: Mazkur maqolada kompaniyalarning o'рта yoki uzoq muddatlarda ishlab chiqarish hajmini prognoz ko'rsatkichlarini ishlab chiqish bo'yicha tahliliy ishlar amalga oshirilgan. O'zbekistonda sement mahsulotini ishlab chiqaruvchi yetakchi korxonalaridan biri “Ohangaronsement” AJ ning mavjud salohiyati bo'yicha ishlab chiqarishning maksimal hajmini aniqlash orqali mahsulot ishlab chiqarishning 2030-yilgacha bo'lgan prognoz ko'rsatkichlari shakllantirilgan. Iqtisodiy tahlil davomida prognozlashning “eng yomon” va “eng yaxshi” kutilmalari ishlab chiqilgan, ularning mohiyati hamda korxonada amaliyotida qo'llash imkoniyatlari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: ishlab chiqarish salohiyati, ishlab chiqarishning maksimal hajmi, prognoz ko'rsatkichlari, prognoz bo'yicha kutilmalar.

Abstract: This article presents analytical research on forecasting the production volumes of companies in the medium and long term. Based on determining the maximum production capacity of "Ahangarontsement" JSC, one of Uzbekistan's leading cement manufacturers, forecast indicators for production until 2030 have been developed. During the economic analysis, "the worst" and "the best" forecasting scenarios were formulated, and their essence and application possibilities in enterprise practice were examined.

Key words: production potential, maximum volume of production, forecast indicators, forecast expectations.

Аннотация: В данной статье проведены аналитические исследования по прогнозированию объемов производства компаний в среднесрочной и долгосрочной перспективе. На основе определения максимального объема производства одного из ведущих производителей цементной продукции в Узбекистане – АО “Охангаронцемент” – сформированы прогнозные показатели производства до 2030 года. В ходе экономического анализа были разработаны сценарии прогнозирования “наихудший” и “наилучший”, рассмотрены их сущность и возможности применения в практике предприятия.

Ключевые слова: производственный потенциал, максимальный объем производства, прогнозные показатели, прогнозные ожидания.

KIRISH

Mamlakatimizda xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning barqaror faoliyat olib borishi uchun korxonalarining o'рта yoki uzoq muddatli rivojlanishning taktik va strategik rejalariga ega bo'lishi muhim ahamiyat kasb etadi. Tabiiyki, tuziladigan rejalar qamrovi va amalga oshiriladigan ishlar kelgusi davrga tegishli bo'lgani uchun biz 100% aniqlikda hisob-kitoblarni amalga oshira olmaymiz. Bundan tashqari, korxonalarining kelgusidagi faoliyat samaradorligi to'liq iqtisodiy qarorlar va vaziyatlarga bog'liq bo'lmaydi.

Kelgusi davrlar uchun tuziladigan rejalar korxonalar uchun resurslarni to'g'ri taqsimlash, xarajatlarni optimallashtirish va ishlab chiqarish dasturlarini mavjud iqtisodiy, ijtimoiy, huquqiy va siyosiy o'zgarishlarga muvofiq ishlab chiqarishiga yordam beradi. Olib borilgan tadqiqotlarimizda ishlab chiqarish hajmi bo'yicha to'g'ri prognoz ko'rsatkichlarini shakllantirish mahsulot sotish hajmiga ham ijobiy ta'sir qilishi o'rganilgan [1]. O'рта yoki uzoq muddatli rejalarini amalga oshirishda har bir yilda qilinadigan ishlar va erishiladigan natijalar korxonada mutaxassislari tomonidan ishlab chiqiladigan prognoz ko'rsatkichlar orqali muvofiqlashtirib boriladi [2].

Mavjud imkoniyatlardan foydalanish darajasi yoki aksincha, foydalanilmayotgan ishlab chiqarish quvvatlari, bozor kon'yunkturasidagi kutilmalar, potensial xaridor va investorlar to'g'risidagi axborotlar ishlab chiqarish sohasidagi korxonalar uchun prognoz ko'rsatkichlarini shakllantirishdagi muhim axborotlar hisoblanadi [3].

Yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, prognoz ko'rsatkichlarini shakllantirishda faqat iqtisodiy ko'rsatkichlarga tayanilmaydi, balki jamiyatdagi kompleks tadbirlar mohiyatidan kelib chiqib hisob-kitoblarga amalga oshiriladi. Jumladan, regiondagi huquqiy asoslar ham prognoz ko'rsatkichlarini ishlab chiqishda ustuvor hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022_2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son Farmoni "Milliy iqtisodiyotni jadal rivojlantirish va yuqori o'sish sur'atlarini ta'minlash" ustuvor yo'nalishida belgilangan maqsadlar doirasida mahsulot ishlab chiqarish hajmini oshirish va ishlab chiqarish quvvatlaridan samarali foydalanish vazifalari belgilab berilgan.

Mazkur vazifalarni amalga oshirishda ishlar quyidagi yo'nalishlarda olib borilishi belgilangan:

mahsulotlar ishlab chiqarish va sanoat kooperatsiyasini kengaytirishning prognoz parametrlari;

- yangi mahsulotlarni ishlab chiqarish va mavjud quvvatlarni kengaytirish yig'ma ko'rsatkichlari;

- iqtisodiyot tarmoqlari tomonidan yangi mahsulotlarni ishlab chiqarish va mavjud quvvatlarni kengaytirish

bo'yicha loyihalar ro'yxati;

- hududiy korxonalar tomonidan yangi mahsulotlarni ishlab chiqarish va mavjud quvvatlarni kengaytirish

bo'yicha loyihalar ro'yxati va boshqalar.

Mahsulot ishlab chiqarishda mavjud quvvatlardan foydalanish va prognoz ko'rsatkichlarga hukumat darajasida jiddiy e'tibor qaralayotganligining asosiy sababi, ichki imkoniyatlardan to'liq foydalanish orqali xarajatlarni optimallashtirish hamda texnologiyalardan samaradorligi yuqori bo'lgan dastlabki davrlarida maksimal foydalanishga erishish hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Mahsulot ishlab chiqarish hajmining prognoz ko'rsatkichlarini shakllantirish borasida doimiy ravishda tadqiqot olib boriladi. Tadqiqotlarning farqli xususiyati shundaki, mualliflar prognoz ko'rsatkichlarini shakllantirishda turli omillarga ustuvorlik berishadi. Muallif O. A. Kostyuchenko [4] mahsulot sotish hajmining o'zgarish dinamikasiga muvofiq ishlab chiqarishning prognoz ko'rsatkichlarini shakllantirish bo'yicha tadqiqot olib borgan. Bizning fikrimizcha, prognoz ko'rsatkichlarining faqat iqtisodiy jarayonlarga bog'liq emasligi ushbu tadqiqotning kamchiligi sifatida ko'rilishi mumkin.

Muallif Shinkevich E. A. [5] o'z tadqiqotida vaqtli qatorlar bo'yicha ishlab chiqarish hajmining dinamikasiga ko'ra prognoz ko'rsatkichlarini ishlab chiqish taklifini ilgari surgan. Mazkur tadqiqotning kamchiligi sifatida korxonada foydalanilmayotgan imkoniyatlar va salohiyatning etarli yoki etishmaslik jihatlari prognoz ko'rsatkichlarini shakllantirishda e'tibordan chetda qolganligi hisoblanadi.

Ishlab chiqarish hajmining prognoz ko'rsatkichlarini ishlab chiqishda ahamiyatli bo'lgan tadqiqotlardan biri "Financial Fox" kompaniyasi asoschisi Kristian Martinesning trend, mavsumiy tebranishlar va mahsulot sotish tendensiyasi omillari bo'yicha Python Code dasturida ishlab chiqqan prognoz ko'rsatkichlari hisoblanadi [6]. Biroq ushbu tadqiqotda ham korxonalar salohiyati va ichki imkoniyatlari inobatga olinmagani qo'shimcha tadqiqotlarni talab qiladi.

Mahsulot ishlab chiqarish hajmining prognoz ko'rsatkichlarini ishlab chiqishda shunga o'xshash yondashuv O. P. Chukwulozie va bir guruh mualliflar olib borgan tadqiqotlarda ham aks etgan [7].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda ishlab chiqarish hajmini prognozlash uchun iqtisodiy tahlil usullari qo'llanildi. Ma'lumotlar korxonalarning moliyaviy hisobotlari, statistika ko'rsatkichlari va bozor tendensiyalaridan olindi. Prognozlashda regressiya tahlili, ekstrapolyasiya va vaqt qatorlari usullaridan foydalanildi. Olingan ma'lumotlar korrelyasiya va dispersiya tahlili orqali baholanib, aniq prognoz modellari ishlab chiqildi. Natijalar asosida ishlab chiqarish hajmini oshirish va samaradorlikni yaxshilash bo'yicha takliflar shakllantirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Maqolamizning adabiyotlar tahlili qismida mahsulot ishlab chiqarish hajmining prognoz ko'rsatkichlarini ishlab chiqishda olib borilgan tadqiqotlarda kompaniyalarning mavjud foydalanilmagan salohiyati bo'yicha tadqiqotlar olib borilmagan. Shu boisdan, mahsulot ishlab chiqarish hajmining prognoz ko'rsatkichlarini ishlab chiqishda 2 xil usulni taklif qilaman.

1. Mavjud quvvatlar bo'yicha foydalanilmagan salohiyat bo'yicha prognozlashtirish.

2. Regiondagi umumiy iqtisodiy holatdan kelib chiqib, faoliyat kengayib yoki pasayib borishini nazarda tutuvchi prognozlashtirish .

Mazkur maqolada ishlab chiqarish hajmini taklif etilgan 1-usul bilan prognozlashtirish bo'yicha tadqiqotlar olib boriladi. Mazkur usul bo'yicha prognoz ko'rsatkichlarini shakllantirishda kompaniyalarning mavjud quvvatlardan, ishlab chiqarish salohiyatidan foydalanish darajasini o'rganish va unga baho berishda maksimal

ishlab chiqarish hajmini to'g'ri aniqlash zarur. Olib borgan tadqiqotlarimizda ishlab chiqarishning maksimal hajmini mashina va jihozlarning texnik parametrlari bo'yicha yoki ishchilarning eng yuqori mehnat unumdorligi ko'rsatkichi bo'yicha aniqlash taklif qilingan [8]. Tadqiqot davomida "Ohangaronsement" AJ da sement mahsulotini ishlab chiqarish bosqichlari ko'rib chiqilgan, har bir bosqichdagi texnik jihoz va texnologiyalarning texnik parametrlarini iqtisodiy tahlilning eng kichik sonlar usulidan foydalanib biri-biriga muvofiqlashtirilgan. Ushbu muvofiqlashtirilgan ko'rsatkichlar orqali mahsulot ishlab chiqarishning maksimal hajmi aniqlangan va korxonani kelgusida rivojlantirish, ishlab chiqarish hajmini oshirishda prognoz parametrlarini belgilash uchun qabul qilish mumkinligi taklif etilgan.

1- jadval. "Ohangaronsement" AJ da sement mahsuloti bo'yicha maksimal ishlab chiqarish hajmi tahlili.

	Ko'rsatkichlar	O'lchov birligi	Sement ishlab chiqarish jarayoni bosqichlari						
			1	2	3	4	5	6	7
1.	Mahsulot o'tkazish quvvati	ton/soat	400	350	370	380	360	325	380
2.	Muvofiqlashtirish uchun qabul qilingan quvvat	ton/soat	$w_i = 325$						
3.	Yil davomida ishlanadigan kunlar	kun	360	365	365	354	346	365	350
4.	Muvofiqlashtirish uchun qabul qilingan kun	kun	$d_i = 346$						
5.	Bir sutkada ishlanadigan soatlar	soat	24	24	24	23	24	24	23
6.	Muvofiqlashtirish uchun qabul qilingan soat	soat	$h_i = 23$						
7.	Ishlab chiqarishning maksimal hajmi	tonna	$V_{max} = w_i * d_i * h_i = 325 * 346 * 23 = 2\ 586\ 350$						

"Ohangaronsement" AJ da barcha bosqichlardagi texnik parametrlarni 1-jadvalda umumlashtiramiz va ularni bir-biriga eng kichik quvvatga ega bosqich bilan muvofiqlashtirish orqali ishlab chiqarishning maksimal hajmini aniqlaymiz.

Aniqlangan ishlab chiqarishning maksimal hajmini "Ohangaronsement" AJ ning 2022 yildagi ishlab chiqarish hajmi bilan taqqoslasak, jamiyat ishlab chiqarish salohiyatining 75 % ($1936944 * 100 / 2586350 = 74,9$) dan foydalanayotganini kuzatishimiz mumkin. Tahliliy hisob-kitoblarni orqali aniqlangan mahsulot ishlab chiqarish hajmining 25 % ga oshirish imkoniyatining mavjudligi "STATA" dasturining Winters Method Plot multiplikativ metodi asosida "Ohangaronsement" AJ ning 2024-2030 yillarga mo'ljallangan ishlab chiqarish hajmining prognoz ko'rsatkichlarini yuqori aniqlikda (95,0 %, PI) ishlab chiqarish uchun xizmat qilgan.

Ma'lumki, Winters Method Plot metodi dinamik qatorda uchraydigan trend, mavsumiylik, jarayonli ishlab chiqarish xususiyatlarini o'z tarkibiga oladi. Tahlillarga tayanib sement ishlab chiqarishda mazkur xususiyatlar mavjudligi aniqlandi va prognoz qilish uchun eng optimal metod sifatida Winters Method Plot metodi tanlandi. Mazkur metod bo'yicha har bir yil uchun ishlab chiqarish jarayonlari (level), o'sish yoki pasayish tendensiyalari (trend) va mavsumiylik (seasonal) komponentlari quyidagi tenglamalar orqali aniqlanadi :

- Level (L_t):

$$L_t = \alpha(Y_t - S_{t-m}) + (1 - \alpha)(L_{t-1} + T_{t-1})$$

- Trend (T_t):

$$T_t = \beta(L_t - L_{t-1}) + (1 - \beta)T_{t-1}$$

- Seasonal component (S_t):

$$S_t = \gamma(Y_t - L_{t-1} - T_{t-1}) + (1 - \gamma)S_{t-m}$$

Bu erda :

Y_t - t- yildagi ishlab chiqarish hajmi.

L_t - t- yildagi daraja komponenti.

T_t - t- yildagi trend komponenti.

S_t - t- yildagi mavsumiy komponent.

α , β , γ - mos ravishda ishlab chiqarish jarayonlari, o'sish yoki pasayish tendensiyalari va mavsumiylik komponentlari uchun tekislash parametrlari.

m- sikldagi mavsumlar soni.

h - kelajakdagi vaqt davrlari soni.

Oxirgi kuzatilgan ishlab chiqarish jarayonlari, o'sish yoki pasayish tendensiyalari va mavsumiylik komponentlarini qo'shish orqali kelajakdagi mahsulot ishlab chiqarish hajmi quyidagi formula bo'yicha prognoz qilinadi:

$$\hat{Y}_{t+h} = L_t + h \times T_t + S_{t-m+h}$$

2-jadval. "Ohangaronsement" AJ da prognoz uchun qabul qilingan 2010-2023 yillardagi sement ishlab chiqarish hajmi.

Yillar	Ishlab chiqarilgan mahsulot xajmi, tonna	Nisbiy farq zanjirli usulda	Nisbiy farq bazis usulda
2010	1478954	100	100
2011	1556878	105,27	105,27
2012	1602145	102,91	108,33
2013	1543255	96,32	104,35
2014	1457820	94,46	98,57
2015	1645987	112,91	111,29
2016	1548544	94,08	104,71
2017	1675482	108,20	113,29
2018	1603970	95,73	108,45
2019	1620669	101,04	109,58
2020	1332648	82,23	90,11
2021	1671857	125,45	113,04
2022	1936944	115,86	130,97
2023	1975654	102,00	133,58

Mazkur model asosida "Ohangaronsement" AJ ning 2-jadvalda keltirilgan 2010-2023 yillardagi sement mahsuloti ishlab chiqarish hajmi ishlab chiqarish jarayonlari (level), o'sish yoki pasayish tendensiyalari (trend) va mavsumiylik (seasonal) komponentlari asosida o'rganilib, 2024-2030 yillar uchun mahsulot ishlab chiqarish hajmining prognoz ko'rsatkichlari modellashtirildi (1-rasm).

"STATA" dasturining Winters Method Plot multiplikativ metodi asosida "Ohangaronsement" AJ da 2024 yil uchun sement mahsulot ishlab chiqarish prognozi quyidagicha aniqlangan:

$$L_{2024} = 0.8 \times (1975654 - (-38962)) + (1 - 0.8) \times (1517916 + 77924) = 1930560,8$$

$$T_{2024} = 0.4 \times (1930560,8 - 1517916) + (1 - 0.4) \times 77924 = 211812,3$$

$$S_{2024} = 0.7 \times (1975654 - 1517916 - 77924) + (1 - 0.7) \times (-38962) = 102877,2$$

$$Y_{2024} = 1930560,8 + 211812,3 + (-102877,2) = 2039495,9$$

1-rasm. "Ohangaronsement" AJ da 2024-2030 yillardagi sement ishlab chiqarish hajmining prognoz ko'rsatkichlarini aniqlash modeli.

Winters Method Plot multiplikativ metodi asosida “STATA” dasturida amalga oshirilgan hisob-kitoblar asosida olingan “Ohangaronsement” AJ ning 2024-2030 yillar uchun sement ishlab chiqarish hajmining prognoz ko'rsatkichlari 3-jadvalda umumlashtirilgan.

3-jadval. “Ohangaronsement” AJ da 2024 – 2030 yillar uchun sement ishlab chiqarish hajmining ishlab chiqilgan prognoz ko'rsatkichlari .

Yillar	Eng yaxshi kutilma bo'yicha mahsulot xajmi, tonna	Eng yomon kutilma bo'yicha mahsulot xajmi, tonna	Mavjud salohiyat bo'yicha optimal mahsulot hajmi, tonna
2024	2218955	1548245	2039496
2025	2556878	1567895	2172973
2026	2702145	1597458	2159311
2027	2943254	1524365	2356581
2028	3157820	1532421	2334369
2029	3345988	1497586	2540189
2030	3508224	1485652	2586350

XULOSA VA TAKLIFLAR

“STATA” dasturining Winters Method Plot multiplikativ metodi asosida “Ohangaronsement” AJ ning 2024-2030 yillardagi sement mahsuloti bo'yicha ishlab chiqarish hajmining prognoz ko'rsatkichlari 3 xil holat bo'yicha, ya'ni “Eng yaxshi kutilma (ssenariy) bo'yicha”, “Eng yomon kutilma bo'yicha” va mavjud salohiyat bo'yicha biz hisoblab aniqlagan 25% lik mahsulot ishlab chiqarish hajmining oshirish imkoniyati bo'yicha prognoz ko'rsatkichlari ishlab chiqildi. Mazkur hisob-kitoblar “Ohangaronsement” AJ ning uzoq yoki o'rta muddatli strategik rivojlanish dasturlarida mahsulot ishlab chiqarish hajmining oshirish imkoniyati bo'yicha quyidagi prognoz ko'rsatkichlarini shakllantirishda qo'llanilishi mumkin:

1. Agar korxonada o'rta yoki uzoq muddatda faoliyatni kengaytirish nazarda tutilgan bo'lsa, eng yaxshi kutilma bo'yicha 2030 yilgacha 3508224 tonna sement ishlab chiqarilib sotilishi mumkin. Ushbu prognoz natija taklif etilgan 2-usulga ko'proq mos keladi. Mazkur usul bo'yicha ishlab chiqarish hajmini prognozlash masalasi kelgusi tadqiqotlarimizda ko'rib chiqiladi.

2. Mavjud salohiyat bo'yicha ishlab chiqilgan prognoz tadqiqot natijalarini to'liq aks ettiradi. Ya'ni, korxonada bugungi kundagi ishlab chiqarish quvvatlaridan to'liq foydalanish evaziga 2030 yilgacha 2586350 tonna sement ishlab chiqarilib, sotilishi mumkin.

3. Agar korxonada o'rta va uzoq muddatda 2022-2023 yillardagidek salohiyatidan unumli foydalanmasa, eng yomon kutilma bo'yicha ishlab chiqarish va sotish hajmi 1485652 tonnagacha tushib ketishi mumkin.

Olib borilgan tadqiqotlar natijasida ishlab chiqilgan prognoz ko'rsatkichlar kelgusi davrga tegishli ekanligini yodda tutish lozim. Prognoz ko'rsatkichlar korxonalarining o'rta yoki uzoq muddatli faoliyatni rejalashtirishda muhim ko'rsatkichlar hisoblanadi. Lekin, korxonalar faoliyatida prognoz natijalar 100 % amalga oshirish ehtimoli pastroq hisoblanadi. Chunki faqat iqtisodiy qarorlar va vaziyatlardan tashqari, regiondagi rivojlanish dasturlari, siyosiy, ijtimoiy, ekologik va huquqiy o'zgarishlar ham korxonalar faoliyatiga ta'sir qiladi. Shuning uchun prognoz ko'rsatkichlarni har bir yil yakunida o'zgarishlari tahlil qilinib, kelgusi davrlar uchun tegishli tuzatishlar amalga oshirib borilishi maqsadga muvofiq.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Қличев Б. П. Маҳсулот сотиш ҳажми таҳлилини такомиллаштириш масалалари // Science and Education. – 2022. – Т. 3. – № 5. – Б. 1719–1728. URL: <https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/36418>
2. Қличев Б. П. Economic Analysis of Production in The Economic Entities // Academic Journal of Digital Economics and Stability. – 2025. – Т. 38. – № 1. – Б. 275–281. DOI: <https://doi.org/10.51699/economics.v38i1.370>
3. Қличев Б. П. Analysis of the Maximum Volume of Production in Cement Production Enterprises in Uzbekistan // International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development. – 2023. – Т. 5. – № 6. – Б. 1–8. URL: <https://journals.researchparks.org/index.php/IJEFSD/article/view/4460/4174>
4. Костюченко О. А. Анализ математической модели объема производства продукции и прогнозирование выручки // Концепт. – 2014. – № 3.
5. Шинкевич Е. А. Анализ и прогнозирование временного ряда объема промышленного производства. – Минск: БГУИР, 2023.

6. Martinez C. How to Forecast Production Volumes using Sales Values for different products. – 2023. URL: <https://christianmartinezfinancialfox.medium.com/how-to-forecast-production-volumes-using-sales-values-for-different-products-with-python-code-for-c50175d796f8>
7. Chukwulozie O. P., Andrew A. O., Celestine O. N., Ebieladoh S. J. Analysis and Forecasting of The Production Quantity in A Manufacturing Industry Using Historical Data // The International Journal of Engineering and Science (IJES). – 2015. – T. 4. – № 10. – Б. 7–17.
8. Қличев Б. П. Хо'jalik yurituvchi subyektlarda ishlab chiqarishning maksimal hajmi tahlili // YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT. – 2023. – T. 5. – Б. 187–192.
9. Қличев Б. П. Хо'jalik yurituvchi subyektlar operatsion faoliyatida aylanma mablag'lardan foydalanish tahlili // Muhandislik va Iqtisodiyot. – 2025. – T. 3. – № 1. – Б. 9–15. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14875180>
10. Қличев Б. П. Problematic aspects of organizing CVP-analysis in the enterprises of Uzbekistan // Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2024. – T. 5. – № 5. – Б. 241–248. URL: <https://wos.academiascience.org/index.php/wos/article/view/4906>
11. Қличев Б. П., Холдоров С. Хо'jalik yurituvchi subyektlarda ishlab chiqarishning optimal hajmi tahlili // Yashil Iqtisodiyot Va Taraqqiyot. – 2024. – T. 2. – № 4. – Б. 9–15. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14211505>
12. Қличев Б. П. Хо'jalik yurituvchi subyektlarda CVP-tahlilni tashkil etishning muammoli jihatlari // YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT. – 2024. – T. 1. – № 4. URL: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/journal/index.php/GED/article/view/1674>
13. Тулаев М. Разработка методики определения уровня существенности в аудите // Экономика и инновационные технологии. – 2021. – № 5. – Б. 52–60.
14. Тулаев М. Аудитнинг халқаро стандартлари асосида аудиторлик текширувини ташкил қилиш масалалари // Архив научных исследований. – 2021. – T. 1. – № 1.
15. Абдужаборова М. Хўжалик юритувчи субъектларнинг тўловга қобилиятсизлик (банкротлик) эҳтимолини башоратлаш моделлари таҳлили // Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil. – 2023. – T. 1. – № 2. – Б. 86–95.
16. Абдужаборова М. Т. Корхоналар молиявий ҳолатини молиявий ҳисоботлар ахборотлари асосида комплекс баҳолаш // Gospodarka i Innowacje. – 2023. – Б. 45–52.
17. Қличев Б. П. Корхоналарда иқтисодий ресурслар таҳлиlining muhim jihatlari // ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2024. – T. 1. – № 1. – Б. 654–664.
18. Қличев Б. П. Iqtisodiy tahlilni takomillashtirishda xalqaro tajribalarni qo'llash masalalari // ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2024. – T. 1. – № 1. – Б. 670–676.
19. Тулаев М. С., Қличев Б. П. Moliyaviy hisob. – T.: Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi, 2022. – 510 б.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>